

JAZONI IJRO ETISHDA DIFFERENSATSIYA VA INDIVIDUALLASHTIRISHGA RIOYA ETISH PRINSIPINING MOHIYATI

Dilrabo Abdusamieva

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti

E-mail: dilraboabdusamieva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431824>

Jazoni ijro etish va mahkumlarni rehabilitatsiya qilishda differensatsiya va individuallashtirish tamoyillari muhim rol o'ynaydi. Ushbu tamoyillar yanada samaraliroq ishlashi uchun har bir mahkumning individual xususiyatlarini, ehtiyojlarini va o'ziga xos sharoitlarini hisobga olish lozim.

Shu o'rinda mazkur prinsiplarning mazmunini aniqlab olish lozim. Jinoyat-ijroiya huquqi ilmiy adabiyotlarida jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsipiga quyidagicha yondashuvlar mavjud: "odillik prinsipi ham jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsipining bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi", "jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsipi mahkumni ajratish, uni axloqan tuzatish, qayta tarbiyalash, qonunga itoatkor xulq-atvor shakllantirishni o'zida ifoda etadi" va boshqalar.

Jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsipi qonunchilik tarmoqlaridagi jinoyatchilikka qarshi kurashni tartibga soluvchi tarmoqlararo prinsiplar – javobgarlik hamda ijtimoiy adolatni differensatsiya va individuallashtirish ifodasidir[1].

Jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsipiga quyidagicha ta'rif ham berilgan: "jazoni ijro etishda differensatsiya shuni anglatadiki, jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarni joylashtirishda sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi, oldingi jinoiy faoliyati, ayb shakli, mahkumning xulq-atvori inobatga olingan holatda ajratiladi. Jazoni ijro etishda differensatsiyaga rioya etishning metodlaridan biri – bu mahkumlarni jazoni ijro etish muassasalari turiga qarab ajratishdir"[2].

S.M.Zubareva jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etishga bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan, biri ikkinchisini taqozo etadigan, mahkumlarni axloqan tuzatishga yo'naltirilgan yagona birlik sifatida qaraydi. Mazkur yondashuv mahkumlarni axloqan tuzatish vositalarida yanada aniqroq namoyon bo'ladi. S.M.Zubareva, shuningdek, jazoni ijro etishda differensatsiyaga alohida to'xtalib, differensatsiya mahkumlarni jazoni o'tash uchun jinoyat huquqi va jinoyat-ijroiya asosiga muvofiq guruhlarga ajratishda muhim ahamiyat kasb etadi, deb ta'kidlaydi.

Mazkur holatga boshqacha yondashuv M.P.Melentev tomonidan ham ilgari surilgan. Uning fikricha, mahkumlarni jazoni ijro etish muassasalariga joylashtirishda ularni guruhlarga ajratishda mahkumning jinoiy-huquqiy munosabati emas, balki penitensiar yondashuv va psixo-pedagogik belgilarga qarab ajratish lozim, chunki jazoni ijro etishdan maqsad mahkumni axloqan tuzatishdir.

Jazoni ijro etishda differensatsiya, ayniqsa, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazolarni ijro etishda, mahkumlarning toifasidan kelib chiqib, jazoni ijro etish muassasalarida saqlash, ularni ko'chirish, saqlash sharoiti ichki idoraviy hujjatlar (odatda, Ichki ishlar vaziri buyruqlari) bilan tartibga solinadi. Differensatsiyaning rasmiy ikki xil shakli bor: birinchidan, mahkumni saqlash sharoiti bilan bog'liq holda ajratish; ikkinchidan, mahkumning jazoni ijro etish jarayonidagi xulqi bilan bog'liq holda ajratish. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki,

differensatsiya belgilari individualizasiyaning belgilaridan kelib chiqib belgilanadi. Jazoni ijro etishda differensatsiyaning ahamiyati mahkumlarning toifasi bilan bog'liq.

Differensatsiya tushunchasi professor N.A. Struchkov tomonidan sharhlangan. Uning ta'rificha, jazoni ijro etishda individuallashtirishga rioya etishni amalga oshirish uchun barcha mahkumlar uchun yoki muayyan toifadagi mahkumlar uchun jazo va axloq tuzatish vositalarini ajratish (differensatsiya) lozim. Mazkur holat shu bilan izohlanadiki, har bitta mahkum uchun alohida tizim ishlab chiqishning iloji yo'q va shu sababli mahkumlar jazoni ijro etish jarayonida muayyan toifa, guruhlariga ajratiladi (differensatsiya).

Jazoni ijro etishda differensatsiya shuni bildiradiki, mahkumlarning turli toifalariga, sodir etilgan jinoyatlarining ijtimoiy xavflilik xususiyati va og'irligidan, jazoni o'tash jarayonidagi xulqidan kelib chiqqan holda majburlov hamda huquqlarni cheklash choralari turli hajmda qo'llaniladi. Mazkur prinsip, jumladan, mahkumlarning turli toifalari, shuningdek, jazo o'tashning har xil sharoitlari mavjud bo'lgan axloq tuzatish muassasalarining turlarini belgilovchi JIKning 45-moddasida ifodalangan.

Shuningdek, mahkumlar bilan tarbiyaviy ishlar, muassasa turi va jazo muddati va saqlash sharoitlari mahkumning shaxsiga xos xususiyatlarni inobatga olib tabaqalashgan holda tashkil etiladi. Shunday qilib, jazoni ijro etishda differensatsiyaga rioya etish tushunchasini quyidagicha aytish mumkin: jazoni ijro etishda differensatsiya – bu mahkumlarni jinoyat-huquqiy, kriminologik, pedagogik, psixologik belgilariga qarab ular uchun jazoni ijro etishning turli sharoitlarini yaratish maqsadida qonuniy turdosh guruhlariga ajratishdir.

O'zining vazifalari, amalga oshirish xususiyati jihatidan jazoning individualligi va jazo ijro etilishining individualligi tushunchalari ham bir biridan farq qiladi. Jazoning individualligi prinsipi jinoyat huquqi va penitensiar tizim nazariyasida jazoning differensatsiyaligi prinsipidan oldin mavjud bo'lgan[3]. Ko'pchilik olimlar jazoning differensatsiyaligini prinsip sifatida e'tirof etmasdan, faqatgina jazoning individualligini prinsip sifatida baholashadi. Bu jazoning individualligi prinsipining qanchalik ahamiyatiligini ko'rsatadi. *I.I.Karpetsning* fikricha, jazoning individualligi prinsipi – bu sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini, aybdorning shaxsini, jazo tayinlashdagi yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni, jazo va tarbiyani, va oxir oqibatda, mahkumni axloqan tuzatish, uning va shu jumladan, boshqalarning yangi jinoyat sodir etishini oldini olishni o'zida ifoda etadi. Mazkur ta'rifdan ko'rinib turibdiki, aynan jinoyat huquqidagi jazoning individualligi prinsipi jinoyat-ijroiya huquqidagi jazoni ijro etishda individuallashtirishga rioya etish prinsipini keltirib chiqaradi. Mahkumning ijtimoiy xarakteri va jazoni o'tashdagi xulqi jazoni ijro etishda individuallashtirishga rioya etish prinsipining asosi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni jazoni ijro etishda individuallashtirishga rioya etishdan ko'zlangan maqsadga bevosita jazo va mahkumni axloqan tuzatish choralari bir paytda qo'llash orqali erishiladi.

Jazoni ijro etishni individuallashtirishga rioya etish prinsipi mahkumning shaxsi va xulq-atvoriga xos individual xususiyatlarni chuqur o'rganishga asoslanadi[4]. Jazoni ijro etishda differensatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsipi jinoyat-ijroiya qonun hujjatlari prinsiplari sifatida prinsiplar tizimida o'z o'rniga ega bo'lib, u jazoni o'tash jarayonida mahkumlar bilan ishlashni ta'minlaydi hamda jinoyat-ijroiya huquqining deyarli barcha normalarini bir tizimga solib, jazodan ko'zlangan maqsadga erishishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, jazoni ijro etishda, mahkumni axloqan tuzatish vositalarini qo'llashda hamda mahkumlarning postpenitensiar moslashuvini

ta'minlashda differentsatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsiplari katta ahamiyatga ega. Chunki, mazkur prinsiplar mahkumlarga nisbatan axloq tuzatish vositalarini qo'llashning yanada samarali va maqsadga muvofiq bo'lishini kafolatlaydi. Chunki, differentsatsiya va individuallashtirishga rioya etish prinsiplari mahkumlarning xususiyatlari, shaxsi va xulq-atvoridan kelib chiqqan holda ularga nisbatan qanday ta'sir choralari, axloq tuzatish vositalari va psixologik ta'sir ko'rsatish usullari qo'llanilishi mumkinligini belgilab beradi. Bu esa jazoni ijro etishning asosiy vazifasi bo'lgan mahkumni axloqan tuzatishda ijobiy natija beradi.

References:

1. Mualliflar jamoasi. Jinoyat-ijroiya kodeksiga sharh. Mas'ul muharrir: B.N.Kurbanov. – T.: “Adolat”, 2016. – 18-b.
2. Селиверстова. В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М., 2010. – С.39.
3. Бриллиантов А.В. О соотношении индивидуализации и дифференциации наказания // Проблемы исполнения уголовных наказаний и деятельности уголовно-исполнительной системы / под ред. В. И. Селиверстова : сб. науч. трудов. М.: ВНИИ МВД России, 2008. - С. 3.
4. Mualliflar jamoasi. Jinoyat-ijroiya kodeksiga sharh. Mas'ul muharrir: B.N.Kurbanov. – T.: “Adolat”, 2016. – 18-b.
5. D Abdusamieva, G Doskalieva. Problems of resocialization of women and their solutions //Results of National Scientific Research International Journal 2 (12), 43-49, 2023
6. Khujaeva S. Review of foreign experience in minimizing contractual risks //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 107-113.